

КВАНТИТАТИВЛИК ҲАМДА ЛИСОНИЙ КАТЕГОРИЯЛАР

Мамажонова Муножатхон Нажмиддиновна
Катта ўқитувчи, Қўқон давлат педагогика институти
тел.90-507-89-80

Аннотация Мақола квантитативлик категорияси ва унинг тил сатҳларида воқеланиши, шунингдек, бошқа категориялар билан боғлиқлиги масаласига бағишланади.

Калит сўзлар: миқдор, тафаккур, даража, ўлчов.

Аннотация Статъя посвящена категории квантитативности и её реализации в языковых отраслях. А также выделены взаимосвязи квантитативности с другими категориями.

Ключевые слова: количество, мышление, степень, мера

Resume The article is devoted to the category of quantitateness and its implementation in the language industries. The interconnections of quantitateness with other categories are also highlighted.

Keywords: quantity, thinking, degree, measure

Тилшунослар миқдор категориясини юзага чиқарувчи воситалар, миқдорийлик маънолари билан боғлиқ муаммоларни ўрганганлар. Бунда “миқдор” билан терминологик яқин тушунчалар сифатида қуйидагилар ажратиб кўрсатилган: миқдор, миқдорийлик ва квантитативлик. Миқдор дейилганда саналиш ва ўлчаниш имконияти тушунилади, миқдорийлик – миқдор категориясига асосланган хусусиятдир, квантитативлик эса турли сатҳларда миқдорийлик мазмунига эга бўлган тушунчалар комплекси ҳақида тасаввурни юзага чиқарувчи мантиқий-семантик категория ҳисобланади. Миқдорийлик мазмуни миқдор, сон, кўплик, қисқалик кабиларни,

шунингдек, тартиб, ўлчов параметрларига алоқадор тушунчаларни ҳам ўз ичига олади.

Квантитативлик тилда нарсалар, одамлар, моддалар, масофа кабиларни аниқ ёки тахминий ўлчаш зарурати туфайли юзага келган. Тил тараққиёти натижасида квантитативлик маъносини ифодаловчи янги лексемалар шаклланимда.

Квантитативлик категорияси тилда локаллик, темпораллик, субстанционаллик каби бошқа категориялар билан узвий алоқадорликда намоён бўлади. Масофа, узунлик, кенглик, баландлик, ҳажм, майдон кабиларни ўз ичига жамлаган “макон” тушунчаси миқдорий тавсиф асосида аниқлашади, ёрқинроқ ифодаланади. Макон эса локаллик категорияси билан боғлиқ бўлиб, у миқдорий тавсиф бўлмаса, яланғоч ва қуруқ категория ҳисобланади.

Умумий маънога эга бўлган турли сатҳ бирликларини комплекс анализ қилиш ушбу бирликларни грамматик-лексик ёки функционал-семантик майдон сифатида ўрганишга асос бўлди. Миқдор сон, миқдор равиши, миқдор олмошларининг мазмун мундарижасида “миқдор” семаси бўлгани учун матн таркибида бири ўрнида бошқаси алмашиб келиши мумкин. Алмашган ҳолатда турли мазмуний ўзгаришлар рўй беради, лекин уларни трансформация қилиш мумкин: Ҳар қандай ўқувчи ўз вазифасини бажаради. Ҳамма ўқувчи ўз вазифасини бажаради.

Сон жиҳатдан қарама-қаршилик табиатда ҳам, тилда ҳам бир-кўп чизиғида эмас, ноль-нолдан кўп чизиғида боради. Миқдорий меъёрни қуйидаги тартибда кўрсатиш мумкин: қуйи меъёр-меъёр-юқори меъёр. Масалан: томмоқ-оқмоқ-шарилламоқ.

Юқоридаги таҳлиллардан англашиладики, квантитативлик категорияси, квантор сўзларнинг тадқиқи ҳали чуқур изланишларни талаб қилади. Квантитативлик тасниф қилиш хусусиятига эга бўлган инсон тафаккурининг

мураккаб маҳсули ҳамда ранг-баранг шаклларда намоён бўлувчи, тилнинг ҳар қандай сатҳида фаол амал қилувчи кенг қамровли категориядир. Рус тилшунослигида ва Европа тилшунослигида квантитативлик турли аспектларга кўра таҳлил этилган.

Миқдор логик категориясининг мазмунини яхшироқ ойдинлаштиришга кўплаб фанлар қатори тил фактларини таҳлил қилиш асосида эришишилади.

Инсоният жамияти санок, ўлчов орқали жуда катта ютуқларга эришди. Борлиқдаги барча нарсалар саналиши ёки ўлчаниши мумкин. Ўлчов бўлмаганда, йўл қурилиши, бинолар бунёд этиш, меҳнат қуроллари яратиш имкони ҳам бўлмас эди. Шунинг учун ҳам квантитатив метод энг илғор метод сифатида барча жабҳаларнинг асосий ташкил этувчи ҳамда ривожлантирувчи методи саналиб келмоқда.

Миқдорий белги тилшуносликнинг барча сатҳларида кўзга ташланади. Миқдор майдони тилимизда мавжуд бўлган турли семантик майдонлар билан ҳамкорликда иш қўради. Мантиқий категория ҳисобланган миқдорни ифодаловчи қатор воситалар ҳамда шакллар мавжуд. Инглиз, украин, рус тилларида квантитативлик лексик, морфологик, синтактик усулларда намоён бўлгани ҳолда, ўзбек тилида фонетик йўл билан ҳам квантитатив маънони ҳосил қилиш имкони мавжуд. Квантитативлик белгисига эга бўлган предмет, ўз навбатида, сифатий белгига ҳам эга бўлади. Дискрет предметларнинг сифатий белгиси квантификацияни четлаб ўта олмайди, чунки муайян кўплик, жамлик, умуман олганда, миқдорийлик асосида сифатий белги ҳосил бўлади. Кўпчилик олимлар, хусусан, В.З.Панфилов, М.Пенчевалар сифат категориясини квантитативлик ҳақидаги билимни олдиндан белгилаб берувчи муҳим категория сифатида баҳолаганлар¹. Сифат категориясининг миқдор категориясига муносабати предметларнинг моҳияти

¹ Панфилов В.З. Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке// Вопросы языкознания, 1971.-N 5, с.3-19.

билан боғлиқ. Предметларнинг сифатий белгилари турли дискрет кўпликни ўз ичига олади. Шунга мувофиқ, нарсаларнинг сифати ва миқдори ёнма-ён таҳлил этиб борилади.

Олим И.С.Тимофеевнинг фикрига кўра, сифатий ва миқдорий белгиларнинг муштарак ҳамда фаркли томонлари предметлар ранг-баранглигини кўрсатувчи масштаб билан боғлиқдир. Сифатий тафовут фақат кенгрок масштабда юзага чиқади (масалан, оқ-оқ эмас), миқдорий тафовут эса у ёки бу сифатнинг чегараларида мавжуд бўлади (масалан, маълум элементлар кўплигининг катта ёки кичик ҳажмда фарқланиши: оқ-оқиш). Сифатнинг мазмуний абстракциясида аниқ саналадиган бирликлар ажратилади, бунда дискрет кўпликни шакллантириш учун зарур бўлган белгилар муҳим ҳисобланади. Яъни “ҳисоб процедураси учун шарт-шароит нималар асосида яратилишини белгилаш зарур ёки нима билан санашдан олдин нимани санашни билиши лозимдир”.²

Тилда дискрет кўплик кўпгина тилларда, хусусан, ўзбек тилида сон грамматик категорияси ёрдамида ифодаланади ва сон бирлик ҳамда кўплик асосида ҳосил қилинади. Бу орқали бинар оппозитивлик кўринади. Айрим тилларда, масалан, араб тилида дискрет кўплик тернар оппозитивлик асосида ифода қилинади: бирлик, иккилик ва кўплик. Шу ўринда айтиш зарурки, ўзбек тили тараққиётининг маълум даврларида бирлик ва кўплик ўртасида ”оралиқ учинчи” ҳисобланган иккилик ҳам мавжуд бўлган, иккиликни кўрсатувчи махсус грамматик шакл ҳам бўлган. Буни кўз, ёноқ, дудоқ, эгиз сўзларида кўриш мумкин.

Ҳисоблаш ва сон туркуми тараққиёти натижасида (“битта-кўп”, “бир-бирдан ортиқ” тарзидаги зидланиш) дискрет квантитативлик ифодаланишидаги ўзининг биринчи даражали когнитив аҳамиятини йўқота бошлади. Дастлаб санок сонлар аниқ предметлар ҳисоби учун, кейинрок

² Тимофеев И.С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество». –М., 1972. –с.22.

дискрет кўпликни билдирувчи мавхум предметларнинг экспликацияси учун ишлатила бошланди.

Дискрет квантитативлик ҳақида фикр юритилганда алоҳидалик категориясини четлаб ўтиб бўлмайди. Алоҳидалик– миқдор ва кўплик тушунчасини шакллантирувчи дискрет квантитативликнинг ўзига хос муҳим хоссасидир. Негаки маълум дискрет кўпликни ҳосил қилувчи узвлар алоҳидалик сифатида олиб қаралади.³ Алоҳидалик тушунчасини кенг ва тор маънода талқин этиш мумкин. Мазкур терминнинг тор маъноси муайян белги бўйича ўзаро ўхшаш бўлган, бир ёки бир турдаги предметлар, яъни дискрет кўплик узвларини билдиради.⁴ Масалан, икки қиз, икки бола, бешта олма каби. Алоҳидалик тушунчасининг кенг маъноси кўпликни шакллантирувчи унсурларнинг умумий хоссаси билан боғлиқ бўлиб, бунда предметларнинг ўхшашлиги ёки бир хиллиги муҳим эмас, яъни у маълум предмет кўплигининг барча хусусиятларини қамраб олади. Масалан, тўртала одам (икки аёл ва икки эркак). Демак, алоҳидалик тушунчасида дискрет кўплик унсурлари учун умумий бўлган белги мавжудми ёки йўқми деган масала аҳамиятсиз бўлиб қолади. Маълум кўпликка тегишли бўлган унсурларнинг бир хил бўлишида улар орасидаги ўзига хос сифатий фарқланишларга эътибор берилмайди. Юқорида айтиб ўтилган “тўрт одам” бирикмасида ифодаланаётган кўплик ва миқдор маъноси муҳим, бу ўринда уларнинг сифатий тафовути (яъни эркак ва аёллиги) аҳамиятсиз ҳисобланади.

Дискрет квантитативлик категорияси макон ва замон тушунчалари билан ҳам узвий алоқадор. Кўпликни шакллантириш учун, уларнинг квантификацияси ва дискретлигини кўрсатиш учун макон ва замон ифодасига ҳам эҳтиёж сезамиз. Квантитатив белгини шарҳлашда макон ва замон аспектининг мавжудлиги замон ва макон фалсафий категорияларига асосланишни тақозо қилади. Бу хусусда Т.В.Булыгина ҳамда А.Д.Шмелевлар

³ Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания. –М., 1977. С.245 N 2. –с.245.

⁴ Потапова М.Д. Категории числа в свете понятия множества// Серия лит. и яз., Т.42. 1983. N2/ -с.130-141.

шундай ёзади: “Ҳар қандай тилда гапнинг макон ва замон локализацияси шакллантирилади”.⁵ Замон ва макон категорияларининг когнитив тавсифи уларнинг ўзаро алоқадорлигида кўринади ва бутун гапни эгалловчи ягона суперкатегория—макон-замон локализациясини юзага чиқаради.

Динамик аспект асосида субстанциал миқдор ҳақида фикр юритилганда фақат аниқ миқдорларни эмас, балки жараён билан боғлиқ бўлган процессуал миқдорни ҳам назарда тутиш лозим. Бунда вақт ўқи билан боғлиқ равишда даражаланувчи миқдорий ўзгариш маъносини ифодалайдиган сўзларни ҳам эътиборга олиш лозим. Масалан, иккилантормоқ, кенгайтормоқ, кўпайтормоқ, камайтормоқ, қисқартормоқ, кўшмоқ каби.

Ҳисоблаш операциялари (амаллари) – кўшиш, айириш, кўпайтириш, бўлиш, даражага кўтариш кабиларнинг тилда ифодаланиши соф миқдорни ва динамик аспекти англатади. Дискрет квантитативликнинг динамик аспекти турли синтактик қурилмалар ёрдамида аниқроқ ифодаланади: иккига иккини кўшилса, тўрт бўлади. Олтидан икки айирилса, тўрт бўлади. Иккига уч кўпайтирилса, олти бўлади.

Умуман, предмет моҳиятини англашда миқдорий белги сифатий белги билан баробар аҳамиятга эгадир.

Адабиётлар:

- 1.Панфилов В.З. Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке// Вопросы языкознания, 1971.-N 5. –С.3-19.
- 2.Тимофеев И.С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество». –М., 1972. –С.22.
- 3.Потапова М.Д. Категории числа в свете понятия множества// Серия лит. и яз., Т.42. 1983. N2/ -С.130-141.

⁵ Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Механизмы квантификации в русском языке и семантика количественной оценки// Референция и проблемы текстообразования. –М., 1988. –с.60.

4.Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Механизмы квантификации в русском языке и семантика количественной оценки// Референция и проблемы текстообразования. –М., 1988. –С.60.